

O PERFIL CLÍNICO DO PACIENTE DIABÉTICO: UMA ABORDAGEM MULTISSISTÊMICA THE CLINICAL PROFILE OF THE DIABETIC PATIENT: A MULTISSYSTEM APPROACH

Mateus Carrijo Santos - Medicina, IMEPAC - Araguari. E-mail: mateuscs.16@gmail.com

João Vitor Falchetti - Cirurgião Geral pelo hospital das clínicas de Goiás, Médico pela universidade Federal de Goiás. E-mail: joao_vitor_falchetti@hotmail.com

Gabriel de Souza Paiva Jordão - Medicina, Puc-GO. Email: gjordao025@gmail.com

Patrícia Sousa da Silveira - Medicina, FAHESP/IESVAP. E-mail:patricia_silveira@live.com

João Pedro Giffoni Arantes Cardoso - Medicina Faculdade de medicina de Itajuba. joao.pedro.giffoni@outlook.com

Daniel Eduardo de Aquino Campos - Medicina, UNIFAL. Email:daniel.campos@sou.unifal-mg.edu.br

Hadassa Rocha Burnett - Medicina pelo Centro Universitário FAMETRO. E-mail:hadassaburnett@gmail.com

Marina Maria Alencar Pinto Rocha - Medicina pela Unichristus. Email:marinarochamed22@gmail.com

Rosângela Cutrim Mesquita Macedo - Médica generalista pela Universidad Privada Abierta Latinoamericana. Email: drarosangelacutrimmesquita@gmail.com

Juliana Sofia Silva Vieira - Medicina pela Cesmac. Email: julianassvieira@gmail.com

Ruy Sérgio Gomes Santos Muge Junior - Medicina pela UNIFAMAZ. Email:ruymuge94@hotmail.com

Marcos Vinicius Ribeiro Gonçalves - Medicina pela Cesupa. Email:marcosvrg001@gmail.com

Lucas Rodrigues Castilho de Lima - Médica pela UniRV campus Rio Verde GO. E-mail:lrc11996@gmail.com

Daniela Gutierrez Rodrigues - Graduando em Medicina pela Afya Faculdade de Ciências médicas de Palmas/TO. Email:daniela_gtz_rds@hotmail.com

Cristiana Andrade Coelho Dias - Medicina Centro Universitário de Belo Horizonte. cristianaddias@gmail.com

Ana Luísa Saldanha Ventura Maranhão - Médica pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). analuisasaldanhavm@gmail.com

Izabelle Monteiro de Lima - Médica pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Email: izabelleml@hotmail.com

Ronaldo Matos Santos Filho - Médico pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Ronald_filho@hotmail.com

Nildo Redivo Junior - Médico Ginecologista e Obstetra, cursando doutorado pela Universidade do Oeste Paulista. e-mail nildodr@hotmail.com

Maria Lorena Ribeiro Redivo - Cursando medicina Universidade do Oeste Paulista. marialorenaredivo@gmail.com

Luiza Sá Turner de Carvalho - Medicina UNIFAA - Faculdade de Medicina de Valença. lulu.saturner@hotmail.com

Angelica Pradella Titton - Medica, ULBRA. E-mail: angelicatitton@hotmail.com

Rafael Alexandre Wolf - Médico pela Mandic Campinas. Email: rafael_wolf_@outlook.com

Carolina Camargo de Mello Rosa - Médica pela Universidade Federal de Uberlândia. carolmellorosa@hotmail.com

Marina Encinas Paganotto - Medicina Faceres. Email: marinapaganotto@yahoo.com.br

Fabiana Falco dos Santoa - Medicina pela FMRP USP. E-mail fabi.falco.s@gmail.com

Isabella Wakim Ferla - Medicina pela PUC Campinas. Email: isbellawakimferla@gmail.com

Lucas Manrique Rodrigues - Medicina pela Universidade Federal de Goiás. Email:lucas-manrique@hotmail.com

Higor Cezar Xavier Dias - Medicina pela Faculdade São Leopoldo Mandic Araras. Higor_cesar_xavier@hotmail.com

Ivana Maria Onofri Pereira - Medica - Univaço. E-mail:ivanaonofri@yahoo.com.br

Beatriz Susigan Correia - Medicina - São Leopoldo Mandic. Email: Biasusigan@icloud.com

Ana Beatriz Brito de Freitas - Medicina pela Faculdade de medicina de Olinda. beatriz_britofreitas@hotmail.com

Pedro Henrique Mira Navega - Medicina pela Emescam. Email:pedrohenriquenavega@hotmail.com

Gustavo Snidarcis Berti - Medicina pelo Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino(UNIFAE). Email: Gustavosnb@gmail.com

Gabriel Rozendo Mendonça Gomes - Medicina, Universidade Nilton Lins. Email:gabrielrozendo16@gmail.com

Yves Matheus Vale Dos Reis - Medicina, Universidad Franz Tamayo. Email: Matheusyves@Hotmail.com

Gabriel Dela Corte de Paula Ferreira - Medicina, UNIARA (Universidade de Araraquara). gabrieldelacorte@hotmail.com

Felipe de Oliveira Barbosa - Medicina, UECE - Universidade Estadual do Ceará. Email: felipe_mca_@hotmail.com

Lucas Camelo Ferreira Faria - Médico pela Universidade de Rio Verde - Campus Aparecida de Goiânia. Email: Lucascamelofaria@gmail.com

Felipe de Assis Rocha Lima - Médico pela Faculdade Pernambucana de Saúde. felipe.rochalima032@gmail.com

Felipe da Cruz Bezerra - Médico pela UFPB. Email:Felipecruz7991@gmail.com

Gabriel Carboni - Médico pela Universidade Nove de Julho. Email:gabriel_carboni@hotmail.com

Vanessa Maia Campelo - Médica pela (UNICHRISTUS). Email:vanessa_maia1@hotmail.com

Antonio Ricardo de Oliveira Lima - Médico pela Unifacid. Email:antonioricardo26@hotmail.com

Elmer Dotti - FEEC (Faculdade de Engenharia Elétrica e da Computação)- Unicamp (Universidade de Campinas). E-mail: e075934@dac.unicamp.br

Valéria de Carvalho Fagundes - Doutoranda em Saúde e Comportamento - UCPEL; Mestre em Gerontologia Biomédica (PUCRS); Psicóloga e Acadêmica de Medicina. E-mail: valeria.fagundes@sou.ucpel.edu.br

Antonio Damião Neto - Medicina pela UNIFOR (Universidade de Fortaleza). Email:antonio_graal@hotmail.com

Franciano Carlos Rabelo de Andrade - Medicina Universidade Federal de Ouro Prero. franciano.andrade@aluno.

Christiane de Sousa Martins - Médica pela Uniceplac. Email: christianemartins2015@gmail.com
Giulia Achek Torquetto - Medicina, UNIMES. giulia.torquetto@uol.com.br
Larissa Aparecida Cassiano Castro - Medicina pela Universidade de São Paulo. Email: laricmed@hotmail.com
Jéssica Menezes Martins - Medicina pela PUC-GO. Email: Crmjmartins@gmail.com
Keniel Carlos Pereira dos Reis - Médico pela Unirv aparecida. Email: kenielcarlos@gmail.com
Percival Barbosa De Souza Filho - Medicina Pela Universidade Católica De Pernambuco. percival.bsf@gmail.com
Willer Eduardo Alves - Medicina pela ZARNZ Itumbiara. Email: willer79@yahoo.com.br
Nathália Pereira dos Santos Fraporti - Medicina pela Faculdade de medicina de Itajubá. Na.fraporti@gmail.com
Arabella Barros de Melo - Médica pela Faculdade UNP -Universidade Potiguar do RN. bellabdm@yahoo.com.br
Luciane Mari Brito Cavalcante - Graduando em Medicina pelo Centro Universitário São Lucas (UNISL). Email: lmaricavalcante@gmail.com
Julia Jadjiski de Castro Reis - Medicina pela Faculdade Multivix Vitória. Email: jujcreis@gmail.com
Alexandre Junqueira Neves - Residência médica em Clínica Médica pelo IDOR. Email: jneves.ale@gmail.com
Fernando Souza Sampaio - Medicina, Unoeste - Presidente Prudente. Email: Sampaio.fernando@Gmail.com
Laine Elene Pedroso dos Santos - Médica pela Unimar. Email: Laine_elene_@hotmail.com
Gustavo Henrique de Moura Batista - Medicina Universidad Católica Boliviana San Pablo. gustavodmb@hotmail.com
José Bôto Cruz Filho - Medicina, Centro Universitário Inta. Email: jose_boto14@hotmail.com
Mario Lopes Macedo - Medicina, Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Email: mariolmacedo@hotmail.com
Lucas Saboia Marinho - Medicina, Unifor. Email: saboialucas01@gmail.com
Yuri Vanedj de Queiroz Moreira - Médico pela Universidade Nilton Lins. Email: yurivanedj@gmail.com
Nalyanna Costa De Medeiros - Medicina Pela Universidade Potiguar Unp. Email: NALYANNACM@GMAIL.COM
Cassia de Fátima Zappe Martins - Enfermeira Universidade do Oeste Paulista -Unoeste. cassia_fzm@hotmail.com
Bruna Sousa Ribeiro - Médica pela UNINTA. Email: brunasousar22@gmail.com
Francisco Gonçalves Dias Junior - Email: Fcojunior dias@gmail.com. Medicina, Universidade de Fortaleza
Roberto Carlos Rivero Salazar - Médico pela UNITEPC. E-mail: robertorivero3215@gmail.com
Marcilia Kelly Parente Feitosa Diógenes - Medicina pela Faculdade de Medicina Estacio de Juazeiro do Norte. Email: Marciliakelly@hotmail.com
Lidily Kassburg Mello - Medicina pelo Centro Universitário das Américas - FAM. Email: mellolidily@gmail.com

Resumo

O Diabetes mellitus (DM) é enquadrada em uma patologia crônica, mas não de caráter contagioso e posiciona-se como uma epidemia mundial. Fundamenta-se como uma síndrome metabólica de múltiplas consequências para a vida de seus portadores. Destarte, este estudo objetiva compreender esta doença, identificando sua origem, causas, terapêuticas, com foco no perfil clínico do paciente diabético. Para isso, foi realizada uma revisão de literatura fundamentada nas plataformas do SciELO, PubMed, Latindex e Google Acadêmico. Os resultados evidenciaram que as principais causas da doença estão associadas ao estilo de vida e dieta, a qual vem se tornando alarmante para os profissionais da área da saúde. Identificou-se que o fator auto-imune e genética são fatores determinantes ao desenvolvimento de diabetes tipo 1, mas que a predominância do sedentarismo e alimentação inadequada que tem provocado os picos da doença. O perfil clínico do paciente portador de diabetes varia conforme a classificação, estágio, extensão da doença e principalmente se este já foi devidamente identificado e tratado. Sendo assim, conclui-se que através da motorização dos programas desenvolvidos com portadores da doença é plausível ter uma vida normal, seguindo os protocolos impostos e prevenindo o desenvolvimento de sequelas.

Palavras-chave: Diabéticos, doença crônica, sintomatologia.

Abstract

Diabetes mellitus (DM) is classified as a chronic pathology, but not contagious in nature and is positioned as a global epidemic. It is based on a metabolic syndrome with multiple consequences for the lives of its sufferers. Therefore, this study aims to understand this disease, identifying its origin, causes, therapies, focusing on the clinical profile of the diabetic patient. To this end, a literature review was carried out based on the SciELO, PubMed, Latindex and Google Scholar platforms. The results showed that the main causes of the disease are associated with lifestyle and diet, which has become alarming for health professionals. It was identified that the autoimmune factor and genetics are determining factors in the development of type 1 diabetes, but it is the predominance of a sedentary lifestyle and inadequate diet that has caused the peaks of the disease. The clinical profile of a patient with diabetes varies depending on the classification, stage, extent of the disease and especially whether it has already been properly identified and treated. Therefore, it is concluded that through the motorization of programs developed with people with the disease, it is plausible to have

a normal life, following the imposed protocols and preventing the development of sequelae.

Keywords: Diabetics, chronic disease, symptoms.

Introdução

O Diabetes Mellitus representa uma epidemia mundial, compondo alarmante conflito para os sistemas de saúde mundial. A senescência da população, a urbanização crescente e a adesão de estilos de vida pouco saudáveis tais como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os grandes responsáveis pela exponenciação da incidência e prevalência do diabetes globalmente

Conforme a Organização Mundial de Saúde, o percentual de acometidos em todo o mundo era de 177 milhões em 2000, com chance de chegar a 350 milhões de pessoas em 2025. No Brasil em torno de seis milhões de portadores, a números de hoje, e deve alcançar 10 milhões de pessoas em 2030.

O forte indício macroeconômico a ser considerado é que o diabetes cresce mais abruptamente em países carentes e subdesenvolvidos e isso reflete de modo altamente negativo devido à morbimortalidade precoce que acomete indivíduos ainda em plena vida produtiva, onera a previdência social e favorece a perpetuação do ciclo vicioso da pobreza e exclusão social.

As repercussões humanas, sociais e econômicas são devastadoras: são 4 milhões de óbitos anuais correspondentes ao diabetes e suas negatividades, sendo algumas vezes até bem precoces, o que representa 9% da mortalidade mundial total. O grande impacto econômico ocorre notadamente nos serviços de saúde, como consequência dos altos custos do tratamento patológico e, sobretudo das complicações, como a doença cardiovascular, a diálise por insuficiência renal crônica e as cirurgias para amputações de membros inferiores.

Metodologia

Trata-se de um estudo qualitativo de revisão narrativa, apropriada para discutir o tema de diabetes. É composto por uma análise ampla da literatura, sem imposições de uma metodologia rigorosa e replicável em nível de reprodução de dados e respostas quantitativas para questões específicas. Por ser uma análise bibliográfica sobre o perfil clínico do paciente obeso, com foco nos acometimentos multissistêmicos, foram recuperados artigos indexados nas bases de dados Scielo, PubMed, Latindex e Google Acadêmico, durante o mês de setembro de 2023, tendo como período de referência os últimos 8 anos. Foram empregados os termos de indexação ou descritores diabetes, doença crônica e quadro sintomatológico, isolados ou de forma combinada, sem delimitar um intervalo temporal. O critério utilizado para inclusão das publicações era ter as expressões utilizadas nas buscas no título ou palavras-chave, ou ter explícito no resumo que o texto se relaciona à associação do portador de diabetes e os aspectos vinculados ao quadro sintomatológico. Os artigos excluídos não apresentavam o critério de inclusão estabelecido e/ou apresentavam duplicidade, ou seja, publicações recuperadas em mais de uma das bases de dados. Também foram excluídos relatos de caso. Após terem sido recuperadas as informações-alvo, foi conduzida, inicialmente, a leitura dos títulos e resumos, não tendo ocorrido exclusão de publicações nessa etapa. Posteriormente, foi realizada a leitura completa dos 31 textos. Como eixos de análise, buscou-se inicialmente classificar os estudos quanto às particularidades da amostragem, agrupando aqueles cujas amostras são de aspectos epidemiológicos com o desenvolvimento da diabetes; e amostras dos acometimentos clínicos. A partir daí, prosseguiu-se com a análise da fundamentação teórica dos estudos, bem como a observação das características gerais dos artigos, tais como ano de publicação e língua, seguido de seus objetivos. Por fim, realizou-se a apreciação da metodologia aplicada, resultados obtidos e discussão. Especificamente, para analisar a produção científica identificada, não se utilizaram técnicas qualitativas e/ou quantitativas específicas de tratamento de dados, tendo sido feita a análise de cada um dos textos.

Resultados e Discussão

3

A busca dos artigos que compuseram este estudo identificou 80 referências sobre o perfil clínico do paciente diabético nas bases de dados referidas, das quais 16 publicações foram incluídas na revisão. Entre os estudos eleitos, 10 artigos apresentam abordagem teórica, 4 são estudos epidemiológicos e 2 tratam-se da adesão farmacológica. Observou-se a prevalência de publicações na língua inglesa, representando 84% do total, quando comparada às línguas espanhola (9,6%) e portuguesa (6,4%).

O diabetes correspondente a um aglomerado patológico de caráter metabólico acompanhado por hiperglicemia e associadas a desequilíbrios, disfunções e insuficiência de vários órgãos, com foco nos olhos, rins,

nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. Pode culminar em déficits de secreção e/ou ação da insulina abrangendo processos patogênicos específicos, por exemplo, destruição das células beta do pâncreas (produtoras de insulina), resistência à ação da insulina, distúrbios da secreção da insulina, entre outros⁴.

Atualmente, considera-se uma dupla classificação do diabetes, a classificação em tipos de diabetes (etiológica), estipulados conforme falhas ou meios específicos, e a classificação em estágios de desenvolvimento, abordando fases pré-clínicas e clínicas, este último incluindo estágios progressivos em que a insulina é indispensável para regulação ou sobrevivência⁶.

Classificação etiológica

As apresentações diabéticas mais comuns são o diabetes tipo 1, já denominada por diabetes juvenil, que compreende cerca de 10% do totalidade, e o diabetes tipo 2, anteriormente conhecido como diabetes adulto, correspondente em torno de 90% do total de casos. Outro tipo de diabetes encontrado com maior frequência e cuja etiologia ainda não está esclarecida é o diabetes gestacional, que, majoritariamente, é um estágio pré-clínico de diabetes, identificado no rastreamento pré-natal⁸.

Demais formas específicas de diabetes menos vistas podem resultar de defeitos genéticos da função das células beta, defeitos genéticos da ação da insulina, enfermidades do pâncreas exócrino, endocrinopatias, efeito colateral de medicamentos, infecções e outras síndromes genéticas relacionadas ao diabetes⁴.

Diabetes tipo 1

O termo tipo 1 condiz ao extermínio da célula beta que eventualmente ocasiona ao estágio de deficiência absoluta de insulina, quando a administração de insulina é transcendente para evitar cetoacidose, coma e óbito⁵. Este processo normalmente é resultante de fenômeno auto-imune, que pode ser evidenciado por auto-anticorpos circulantes como anti-descarboxilase do ácido glutâmico (anti-GAD), anti-ilhotas e anti-insulina, e, algumas vezes, está junto de outras doenças auto-imunes como a tireoidite de Hashimoto, a doença de Addison e a miastenia gravis. Em menor proporção, a origem da destruição das células beta é desconhecida (tipo 1 idiopático)⁸.

A evolução do diabetes tipo 1 pode incidir de forma rapidamente progressiva, sobretudo, em crianças e adolescentes (pico de incidência entre 10 e 14 anos), ou de modo lento e progressiva, geralmente em adultos, (LADA, latent autoimmune diabetes in adults; doença auto-imune latente em adultos). Esse último tipo de diabetes, embora comparável clinicamente ao diabetes tipo 1 autoimune, muitas vezes é mal colocado como tipo 2 pelo seu surgimento tardio. Estima-se que 5-10% dos pacientes⁶.

A princípio são postos como portadores de diabetes tipo 2 podem, de fato, ter LADA⁵.

Diabetes tipo 2

O termo tipo 2 é usado para designar uma deficiência relativa de insulina. A condução de insulina nesses casos, quando realizada, não objetiva evitar cetoacidose, mas obter domínio do conjunto hiperglicêmico. A cetoacidose é incomum, quando existente, vem junto de infecção ou estresse muito grave⁴.

A maioria dos casos apresenta excesso de peso ou deposição central de gordura. Em geral, mostram evidências de resistência à ação da insulina e o defeito na secreção de insulina manifesta-se pela inaptidão compensatória nessa resistência. Em alguns indivíduos, no entanto, a ação da insulina é normal, e o defeito secretor mais intenso⁸.

A diabetes gestacional condiz ao diagnóstico de hiperglicemia na gravidez, de intensidade variada, normalmente de resolução espontânea no período pós-parto, mas com recidiva após anos majoritariamente¹.

4

Seu diagnóstico cursa com contraste. A OMS recomenda detectá-lo com os mesmos meios diagnósticos utilizados fora da gravidez, considerando como diabetes gestacional valores referidos fora da gravidez como indicativos de diabetes ou de tolerância à glicose reduzida².

Cerca de 80% dos casos de diabetes tipo 2 podem ser manejados predominantemente na atenção básica, enquanto os casos de diabetes tipo 1 urgem por maior colaboração com especialistas devido à complexidade deste. Em ambos os casos, a coordenação do cuidado dentro e fora do sistema de saúde é responsabilidade da equipe de atenção básica¹⁰.

Quadro sintomatológico de diabetes

As aparições clássicas de diabetes são: poliúria, polidipsia, polifagia e perda ponderal involuntária (os “4 Os”). Demais sintomas para suspeição clínica são: fadiga, fraqueza, letargia, prurido cutâneo e vulvar, balanopostite e infecções de repetição⁵.

Esporadicamente, o diagnóstico é feito a partir de complicações crônicas como neuropatia, retinopatia ou doença cardiovascular aterosclerótica.

Durante a progressão da diabetes, a concentração sérica alta de glicose ataca os vasos sanguíneos, os nervos e outras estruturas internas. Elementos complexos derivados do açúcar depositam-se nas paredes dos pequenos vasos sanguíneos, desencadeando enrijecimento e torção dos mesmos. Ao espessarem, esses vasos declinam no carreio sanguíneo, principalmente para a pele e os nervos. O controle inadequado do nível sérico de glicose tende a produzir aumento da concentração sérica de substâncias gordurosas (lipídeos), favorecendo uma aterosclerose (formação de placas nos vasos sanguíneos) acelerada. A aterosclerose é 2 a 6 vezes mais comum nos diabéticos e incide igualmente em homens e mulheres⁶.

A má circulação, seja por meio dos vasos sanguíneos pequenos ou grandes, pode prejudicar o coração, cérebro, membros inferiores, olhos, rins, nervos e a pele e, além disso, postergar a cura das lesões.

Justificando o fato de os diabéticos apresentarem muitas complicações graves a longo prazo. Os infartos do miocárdio e os acidentes vasculares cerebrais são as mais comuns⁸.

O déficit do suprimento sanguíneo cutâneo também pode acarretar o desenvolvimento de úlceras e todas as feridas cicatrizam lentamente. As úlceras dos pés podem tornar-se muito profundas e infectadas e cicatrizar tão mal que podem evoluir para amputação de uma parte do membro inferior. Evidências recentes revelam que as complicações do diabetes podem ser evitadas, postergadas ou retardadas através do controle da concentração sérica de glicose. Outros fatores desconhecidos, incluindo os genéticos, também determinam a evolução subsequente dos eventos

As demais sintomatologias existentes nos pacientes acometidos por DM enquadram: cansaço, fadiga, xerostomia, lesões cutâneas com déficit de cicatrização, visão turva ou embaçada, edema e formigamento nos pés ou mãos e infecções urinárias frequentes⁸.

É possível evidenciar o diferencial nas apresentações, enquanto no DM1 destacam-se os “4P”, o paciente portador de DM2 costuma estar assintomático ou ter sintomas inespecíficos como dificuldade visual e câimbra³. Os indicadores de resistência periférica à insulina, tais como a obesidade central e acantose nigricans podem estar presentes, assim como infecções vaginais e disfunção erétil⁵.

A frequência das complicações crônicas do DM do tipo 2 varia de acordo com as populações estudadas. Os pacientes com DM 2 têm uma propensão duas a quatro vezes superiores de falecerem por doença cardíaca em relação a não diabéticos, e quatro vezes mais probabilidade de ter doença vascular periférica (DPV) e acidente vascular cerebral (AVC). O DM 2 é apontado como uma das principais causas de cegueira entre adultos com idade de 20 a 74 anos. Em alguns levantamentos, após 15 anos da diagnose de DM 2, a retinopatia diabética (RD) esteve presente em 97% dos usuários de insulina e em 80% dos não usuários. A prevalência de neuropatia diabética (ND) varia de 10% a 40% e a neuropatia sem diabetes (NSD) de 60 a 70%. Entre os fatores envolvidos na etiologia das complicações crônicas do DM do tipo 2 destacam-se a hiperglicemia, a hipertensão arterial sistêmica, a dislipidemia e o tabagismo. Além destes, outros fatores de risco não convencionais têm sido descritos: disfunção endotelial, estado pré-trombótico e inflamação. Porém, o diabetes é potencialmente assintomático na maioria dos casos, a suspeição clínica ocorre a partir de fatores de risco para o diabetes⁹.

Exames laboratoriais para o diagnóstico de diabetes e diabetes ou regulação glicêmica alterada são:

- Glicemia de jejum: nível de Glicemia de jejum glicose sanguínea após um jejum de 8 a 12 horas;
- Teste oral de tolerância à glicose (TTG-75g): O -75g) paciente recebe uma carga de 75 g de glicose, em jejum, e a glicemia é medida antes e 120 minutos após a ingestão;
- Glicemia casual: Glicemia casual: tomada sem Glicemia casual: padronização do tempo desde a última refeição. Pessoas cuja glicemia de jejum situa-se entre 110 e 125 mg/dL (glicemia de jejum alterada), por cursarem com alta chance de ter diabetes, podem requerer avaliação por TTG-75g em 2h. Mesmo quando a glicemia de jejum for normal (< 110 mg/dL), pacientes com alto risco para diabetes ou doença cardiovascular podem merecer avaliação por TTG¹⁰.

Mediante níveis glicêmicos que superam os parâmetros considerados “normais”, mas não estão suficientemente elevados para compor a diagnose de diabetes, estes são classificados com “hiperglicemia intermediária”. Esta quando a glicemia de jejum estiver entre 110-125 mg/dL, a classificação será de glicemia de jejum alterada; quando a glicemia de 2h no TTG-75g estiver entre 140-199 mg/dL, a classificação será de tolerância à glicose diminuída¹¹.

Carreadores de hiperglicemia intermediária possuem alto risco para o prosseguimento com diabetes. São também fatores de risco para doenças cardiovasculares, constituindo a chamada síndrome metabólica, um complexo de fatores de risco para diabetes e doença cardiovascular. Certo período do ciclo vital em que a investigação da regulação glicêmica alterada é muito padronizada é na gestação, em que a tolerância à glicose diminuída é considerada uma entidade clínica denominada diabetes gestacional. O uso do termo diabetes nessa situação transitória da gravidez é justificado pelos efeitos adversos à mãe e concepto, que podem ser prevenidos/atenuados pela terapêutica imediata, às vezes insulínicos³.

Conclusão

Diante a análise das informações coletadas neste estudo, pode se elucidar que atualmente o diabetes representa um problema de saúde pública, em função do crescimento mundial de pessoas acometidas pela doença nas últimas décadas. Esse aumento tem sido expressivo em relação ao diabetes tipo 2, forma mais comum da doença e fortemente associado ao estilo de vida moderno. As complicações são nítidas especialmente quando o paciente não consegue aderir ao tratamentos necessários para o controle e manejo da doença, resultando em complicações e agravos que exigem maiores gastos com os fármacos, dependência familiar e incapacitação do paciente para as atividades de vida diária e profissional.

Referências

1. AGUIAR, Daniela Aparecida Tavares. Diabetes mellitus e assistência odontológica: uma estreita relação- Revisão de Literatura, 2011. Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 2011.
2. ASSUNÇÃO, Maria Cecília Formoso. Fatores relacionados ao controle do Diabetes Mellitus em pacientes atendidos na rede de atenção primária à saúde, 2002. Tese de Doutorado apresentada ao programa de Pós-graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, 2002.
3. ATLAS DE DIABETES DA INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION (IDF)
4. BARBOSA, Rachel Gabriel Bastos; LIMA, Nereida. Kilza da Costa. Índices de adesão ao tratamento anti hipertensivo no Brasil e mundo. Revista Brasileira de Hipertensão, 13, p. 35-8, 2006.
5. BARRETO, Sandhi Maria. Et al. Análise da estratégia global para alimentação, atividade física e saúde, da Organização Mundial da Saúde. Epidemiologia e Serviços de Saúde. Brasília, DF, v. 14, n. 1, p. 41-68, 2005.
6. BERTONHI, Laura Gonçalves; DIAS, Juliana Chioda Ribeiro. Diabetes mellitus tipo 2: aspectos clínicos, tratamento e conduta dietoterápica Revista Ciências Nutricionais Online, v.2, n.2, p.1-10, 2018.
7. CINGOLANI Horácio E.; HOUSSAY Alberto. B. Fisiologia Humana, 7ª edição, 2003.
8. COSTA, Jorge de Assis. Promoção da saúde e diabetes: discutindo a adesão e a motivação de indivíduos diabéticos participantes de programas de saúde. Ciência & Saúde coletiva, v.16, n.3, 2011.
9. FARIA Heloisa Turcato Gimenes. Fatores relacionados à adesão do paciente diabético à terapêutica medicamentosa. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 17, n. 1, p. 46-51, 2008.
10. GRAÇA, Lilliana Amadeu Cordeiro da; BURD, Miriam.; MELLO FILHO, Júlio de; grupos com diabéticos. In: J. MELLO FILHO Júlio de, et. Al., Grupo e corpo: Psicoterapia de grupo com pacientes somáticos p. 203-222. 2000. Porto Alegre: Artes Médicas.
11. GUIMARÃES, Eliana Cândida da Silva. Acompanhamento de um paciente hipertenso com comorbidades no ESF bairro Brasília do município Cerro Largo. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização em Saúde da Família apresentado à Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, 2017.